

COMPTE-RENDU (MODÈLE À SUIVRE)

Titre du projet : à compléter

Date : à compléter **Heure :** à compléter **Endroit :** à compléter

No. de la réunion : à compléter

Objectif de la réunion : à compléter

Document(s) joint(s) : à compléter

Animateur de la réunion : à compléter **Secrétaire de la réunion:** à compléter **Personnes présentes :** à compléter

SUJETS À ABORDER*	SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS	DÉCISIONS (SI APPLICABLE)	ACTIONS À ENTREPRENDRE QUI? QUOI? QUAND?
1. Adoption de l'ordre du jour (c'est à ce moment que vous pouvez ajouter des points dans la rubrique Divers)			
2. Adoption du compte-rendu de la réunion précédente et suivi des actions à entreprendre de la réunion précédente			
3. Suivi des travaux en cours et respect des échéanciers			
4. Discussion sur la Définition et planification de projet			
5. Évaluation de la réunion			
Divers			

* Les sujets abordés doivent être concordants avec ceux de l'ordre du jour.

